

УДК 341.96:339.9

Должко Владислав Віталійович –

бакалавр права та міжнародних економічних відносин,
студент магістратури міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
юрисконсульт ГО «Харківська правозахисна група»

Vladyslav V. Dolzhko –

bachelor of law and international economic relations,
Master's degree student in International Law Faculty at
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
Lawyer at Kharkiv Human Rights Protection Group

Окремі теоретичні аспекти нормативного врегулювання та диференціації процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних приватноправових комерційних відносин

В статті досліджено окремі нормативні аспекти процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних комерційних приватноправових відносин (міжнародного бізнесу), а саме проведено аналіз понять та підходів до визначення зазначених процесів, їх змістовного наповнення та характерних відмінностей із врахуванням останніх вітчизняних та зарубіжних наукових напрацювань в цій сфері.

Ключові слова: злиття, поглинання, міжнародний бізнес, комерційні приватноправові відносини, відмінності процесів злиття та поглинання.

В статье исследовано отдельные аспекты процессов «слияния» и «поглощения» в сфере международных коммерческих частноправовых отношений (международного бизнеса), а именно проведен анализ понятий и подходов к определению указанных процессов, их смыслового наполнения и характерных отличий с учетом последних отечественных и зарубежных научных разработок в этой сфере.

Ключевые слова: слияние, поглощение, международный бизнес, коммерческие частноправовые отношения, отличия процессов слияния и поглощения.

V. V. Dolzhko Selected Theoretical Aspects of Legal Regulation and Differentiation of Mergers and Acquisitions in the Field of International Private Law Relations

This article examines the processes of mergers and acquisitions in the field of international commercial private law relations. This study aims to summarize and expand the scientific achievements of Ukrainian and foreign scientists in the field of implementation and regulation of these processes.

The scientific article consists of several parts, among which we can highlight the study of the definitions of the above processes, the characteristics of each of them and the most important differences in their legal nature. This structure of the study allows us to trace the logical interdependence of the theoretical foundations of the selected processes and some aspects of their practical implementation.

In the part of working with the concepts and definitions of the processes of merger and acquisition, the article analyzes the different approaches to the formation of the definition and identifies the advantages and disadvantages of each of them. According to the results of this, in our opinion, the most accurate approach to the formation of the definition of these processes was chosen.

Further in the article the characteristic of each of the chosen processes considering their legal nature, conditions of occurrence, ways of realization and possible result is given. This structure of analysis allows establishing the basis for the formulation and study of differences between these processes.

Based on the analysis, the article further examines the differences between these concepts by different criteria, which include the motives and methods of these processes and possible outcomes for each party involved.

As a result of the generalization and research of data, the article formed a thorough, in our opinion, approach to determining each of the selected processes, describes some aspects of their implementation and details the differences that are crucial in the implementation of a particular operation.

The data obtained as a result of the study can be used in further scientific articles or serve as a theoretical basis for the practical implementation of operations on mergers or acquisitions by both domestic and foreign entities.

Keywords: *mergers, acquisitions, international business, commercial private law relations, mergers and acquisitions difference.*

Постановка проблеми. Під впливом всесвітніх тенденцій на денаціоналізацію, диверсифікацію та кооперацію господарської діяльності, ключовими стають відносини, які визначають процеси конкурентного співіснування та співробітництва між різними суб'єктами підприємництва у світі. Серед інших, важливе місце посідають процеси «злиття» та «поглинання», які за своєю природою обумовлюють тісну взаємодію юридичних осіб задля досягнення конкретно встановлених економічних та юридичних цілей. Зазначені процеси за своєю сутністю особливо характерні розвинутих ринкам із жорсткими правилами у сфері добросовісної конкуренції.

Для нашої держави, яка рухається шляхом поступової адаптації внутрішнього ринку до світових стандартів ведення конкурентної боротьби, актуальність такої теми полягає у необхідності розширення наукової доктрини та розробленні нових практичних напрацювань у сферах здійснення процесів «злиття» та «поглинання», які могли би в подальшому застосовуватися компаніями України з метою більш успішної участі у світових економічних процесах.

Визначення окремих теоретичних аспектів здійснення зазначених процесів, включаючи їх нормативне врегулювання та змістовне розмежування, в контексті запозичення зарубіжного теоретичного та практичного досвіду в цій сфері є необхідним підґрунтям формування достатнього рівня економіко-правової культури представників українського підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій спільноті зазначена проблематика останнім часом набуває все більшого поширення зважаючи на її

актуальність, викликану все більшим застосуванням таких процесів на практиці. Відтак серед вітчизняних науковців варто відзначити праці Єгорової Г. А., яка надала змістовний аналіз деяких аспектів зазначених процесів, Федорової В. А., Соловйової О. А., Пуригіної О. Г. та інших. В зарубіжній науковій думці зазначені процеси характеризувалися значно більш ґрунтовним рівнем дослідження та аналізу, особливо в працях Кузьминої Ю. В., Хейса А., Харгрейва М., Гоедхарта М., Келлера К.Р. та Кентона В. Такий ступінь детальності дослідження є логічним з точки зору постійного практичного використання теоретичних напрацювань в процесі здійснення міжнародної господарської діяльності.

Невирішені раніше проблеми. Досліджувані процеси «злиття» та «поглинання» є одними із найбільш застосованих у міжнародній комерційній практиці, а тому, зважаючи на стрімку змінюваність відносин у цій сфері, потребують постійного поглибленого вивчення. Наявний на сьогоднішній день масив теоретичних напрацювань є багатоаспектним, проте однозначно потребує додаткової систематизації та формалізації. Більше того, зважаючи на логічно обумовлене превалювання саме зарубіжних наукових праць за обраною темою, постає питання необхідності здійснення аналізу та адаптації іноземного досвіду в цій сфері. Такий підхід може мати результат у вигляді підвищення конкурентної спроможності представників вітчизняного підприємництва на світовому ринку та підвищення правової культури здійснення таких процесів.

Мета. Метою даної статті є аналіз нормативного врегулювання та змістовного розмежування процесів «злиття» та

«поглинання» у сфері міжнародних приватноправових комерційних відносин.

Виклад основного матеріалу. В умовах стрімких глобалістичних змін світової економіки терміни «злиття» та «поглинання» досить часто зустрічаються в засобах масової інформації та сучасній науково-дослідницькій літературі, проте ні в нашій країні, ні за кордоном досі не склалося єдиного та універсального підходу до визначення зазначених понять. Тому найбільш прийнятним буде тлумачення таких понять зважаючи на багатоманітність теоретичних підходів до їх визначення та практичного застосування.

У своїй статті Єгорова Г.А.[1, с. 105] зазначає, що протягом тривалого періоду становлення та розвитку нашої держави як самостійного незалежного міжнародного гравця невпинно мали місце економічні процеси, які за своєю формальною структурою та змістом є схожими до процесів, які сьогодні прийнято називати процесами «злиття» та «поглинання». Такі процеси не були формально названі як процеси «злиття» чи «поглинання», оскільки була відсутня будь-яка нормативна регламентація здійснення таких дій, проте за своєю суттю саме ці процеси можна вважати витокami та підґрунтям для становлення масиву відносин щодо зазначених економічних трансформацій. Авторка також акцентує увагу, що з історичної точки зору саме починаючи з 1994 року серед представників наукової спільноти та практиків цієї сфери почали відбуватися певні зміни у розумінні та подальшому тлумаченні понять «злиття» та «поглинання».

В окремих думках, які викладені в основній частині статті Єгорової Г.А.[1, с. 107], можна простежити перший підхід до визначення та співвідношення зазначених понять. Авторка посилається на те, що причиною некомпетентного з точки зору детального розмежування тлумачення зазначених понять є недостатня точність перекладу, який був базою для подальших наукових розробок. Основна думка авторки в цьому напрямку може бути зрозуміло розвинута зважаючи на наступне.

Історично процеси «злиття» та «поглинання» виникли та застосовувалися в площині іноземного (англійська, німецька, французька, іспанська тощо мови) мовного

простору, що закономірно викликало прискорене формування теоретичних та нормативних положень перш за все в іноземних мовах. В результаті цього, деякі іншомовні поняття, такі як «інтеграція», «консолідація», «об'єднання», «злиття», «поглинання», під час змістовного перекладу та тлумачення ототожнюються та перестають відповідати економічній суті, яка була первинною основою їх теоретичного закріплення в науковій думці[2, с. 183].

Проте такий підхід прийнято вважати відносно застарілим, оскільки на сьогодні в тому числі завдяки глобалізаційним змінам, які стимулюють співпрацю підприємств та організацій з різних країн, наявна можливість застосовувати практичні напрацювання щодо чіткого визначення та розмежування зазначених понять. Якщо знову звернутися до статті Єгорової Г.А.[1, с. 106], то можна дійти логічного висновку, що одним із критеріїв розроблення визначення понять «злиття» та «поглинання» є формальне встановлення сфери відносин, які будуть визнані базовими та з точки зору домінування яких буде здійснено тлумачення зазначених понять.

Базуючись на такій основі для класифікації, можна виділити два відмінні підходи до визначення та тлумачення понять «злиття» та «поглинання» як економічних операцій, що мають результатом певні зміни у структурі суб'єктів, що приймають в них участь. Обидва зазначені підходи розкриваються в зазначені вище статті Єгорової Г.А.[1, с. 107] та можуть бути розширені наступним чином.

Перший підхід авторка називає «нормативним», зважаючи на той факт, що в даному випадку увага акцентується саме на нормативно-правовий аспект відносин, які є сутністю досліджуваних процесів. Згідно з концепцією нормативного підходу, терміни «злиття» та «поглинання» визначаються як юридичні категорії, які описують процеси переходу активів від одного власника до іншого та мають юридичні наслідки у вигляді ліквідації або реорганізації юридичної особи [1, с. 107].

При застосуванні цього процесу варто розуміти, що з суто юридичної точки зору дані терміни використовуються на взаємозамінній основі, що значною мірою утруднює внутрішнє диференціювання зазначених процесів. Саме

тому перший підхід, нажаль, не дозволяє повною мірою прослідити всі закономірності та відмінності досліджуваних процесів, а є більше як доктринальне формулювання фактичного нормативного закріплення сутності операцій із «злиття» та «поглинання».

Діаметрально протилежним виступає так званий «економічний підхід», підґрунтям якого виступає саме економічна сутність операцій «злиття» та «поглинання», яка представляється як комплекс заходів, що зазвичай підлягають здійсненню компаніями або іншими юридичними особами з метою реалізацію завдань, встановлених планом їх розвитку, включаючи необхідність примноження капіталу [1, с. 107]. Такий підхід є оптимальним з точки зору визначення базового для дослідження відмінностей зазначених процесів, оскільки за своєю сутністю вже презумує, що дані процеси не є однаковими за своїм змістом та потребують більш детального вивчення в розрізі наявних суттєвих відмінностей в їх конструкції.

Говорячи про визначення досліджуваних процесів, то, на нашу думку, необхідно зазначити тезу Пуригіної О.Г.[3], яка безумовно акцентує увагу на тому факті, що злиття та поглинання є операціями, які характеризуються двома ключовими ознаками: перехід права власності на майновий масив, про що вже зазначалося раніше, та наявність зміни контролю над юридичною особою (так званий в іноземних працях «corporate control»). Можемо підтримати думку авторки, оскільки незважаючи на домінуючу точку зору стосовно обов'язковості переходу прав власності на майно або майновий комплекс, важливо також враховувати права по фактичному управлінню юридичною особою, які також складають предмет переходу, який має місце.

З іншого боку, деякі науковці, зокрема Кузьміна Ю.В.[4], в своїх працях намагаються розкрити поняття «злиття» та «поглинання» через проведення тотожних за своєю сутністю та природою аналогій із внутрішнім законодавством країни. За таким підходом, економічні процеси злиття та поглинання частіше за все піддаються формулюванню через внутрішні поняття, властиві процесам реорганізації юридичних осіб.

Що стосується України, то положення щодо окремих форм та способів реорганізації

юридичних осіб містяться в Цивільному кодексі України[5], Господарському кодексі України[6], Законі України «Про господарські товариства» (документ № 1576-ХІІ)[7], Законі України «Про акціонерні товариства» (документ № 514-VІ)[8], Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (документ № 2275-VІІІ)[9] та інших Законах і нормативно-правових актах України. Проте, на нашу думку, зазначений підхід до вивчення досліджуваних понять має місце тільки в сфері «внутрішнього» права, оскільки при наявності вказаних економічних процесів у міжнародному розрізі, коли юридичні особи та масив їх майна походять з різних країн, ми маємо справу із явищем конкуруючих юрисдикцій, а тому застосування підходу, який передбачає пошук аналогії, вважаємо недоцільним.

Як було зазначено раніше, в процесі визначення та розробки концептуального тлумачення понять «злиття» та «поглинання», Україна спирається на більш багатий досвід зарубіжних країн. Беручи до уваги це, а також загальний інтеграційний курс нашої держави до Європейського Союзу, логічним є зазначення напрацювань Європейського Союзу в цьому напрямку. Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу була розроблена Директива № 2004/25/ЕС від 21.04.2004 року «Про пропозиції про поглинання» (оригінал – «On takeover bids»)[10], в якій в статті 3 наводяться сформовані загальні принципи здійснення операцій з поглинання, які підлягали імплементації державами-членами Європейського Союзу в систему національного законодавства.

Зазначені принципи покликані надати загальний контроль та забезпечити осіб, які приймають участь у процесі поглинання, від впливу непередбачених негативних факторів. За суб'єктною спрямованістю такі принципи направляють свою дію не тільки на компанії, які безпосередньо приймають участь у процесі поглинання, а й на окремих фізичних осіб (в тому числі акціонерів), органи юридичних осіб, інші компанії та ринок в цілому.

Проаналізувавши вищезазначені підходи до розуміння та тлумачення понять «злиття» та «поглинання», можемо визначити ключові, на нашу думку, ознаки наведених процесів в

розрізі міжнародного приватного права, а саме наступні:

1. У процесах приймають участь щонайменше дві юридичні особи (компанії);

2. Юридичні особи походять з різних країн, тому наявне явище конкуруючої юрисдикції;

3. Наявний процес реорганізації юридичної особи (осіб), в результаті якого до іншої (інших) юридичної особи (осіб) відбувається:

- перехід права власності на майно (майновий комплекс);

- перехід права управління юридичною особою;

4. Нова юридична особа може бути як повністю новостворена, так і однією з тих юридичних осіб, які первинно приймали участь у зазначених процесах[11].

Під час розгляду теоретичних положень у сфері досліджуваних процесів, слід акцентувати увагу, що на відміну від класичних економічних законів та формул, які, як правило, знайшли своє застосування на практиці тільки після їх детального теоретичного вивчення, процеси «злиття» та «поглинання» проходять діаметрально протилежний шлях. Вони виникли як результат неодноразових логічно обумовлених реорганізацій компаній по всьому світу, які в подальшому були проаналізовані та узагальнені науковцями з метою виокремлення типових рис та умов успішного проведення зазначених процесів. Саме тому, на перший погляд, ні вітчизняна, ні навіть зарубіжна наукова думка досі не має напрацьованого масиву інформації, який можна було б вивести на рівень економічних законів, проте це не так. Завдяки невинному розвитку компаній та світовим глобалізаційним процесам, науковці мають змогу продовжувати здійснення теоретичного дослідження процесів злиття та поглинання на основі отриманого найновітнішого практичного «досвіду»[12].

Як вже зазначалося раніше, незважаючи на достатньо схожі з формальною юридичною точки зору процеси та результати, які мають місце під час здійснення процесів злиття та поглинання, з процедурної точки зору наявна різниця між цими процесами, яка полягає в першу чергу в природі окремих стадій та результатів зазначених операцій. Саме тому

доцільним є безпосереднє вивчення відмінностей зазначених процесів в тому числі для визначення необхідності застосування окремого з них у певній ситуації.

Злиття за своєю природою полягає у рівноправному чи подібному до такого поєднанню двох чи більше компаній, в результаті чого на ринку з'являється інша юридична особа[13]. Таке поєднання супроводжується об'єднанням активів та управлінських можливостей двох компаній для створення повністю нової. Важливим є той факт, що нова компанія може бути створена, а її діяльність організована в один із таких способів:

1. Як юридично повністю нова особа, «статутний фонд», або масив активів, якої будуть складати сукупні грошові та інші матеріально цінні активи підприємств, які підлягали злиттю за попередньою угодою. В такому випадку угода передбачає фактичну реорганізацію сторін в напрямку створення нової юридичної особи, тобто фактично кожна зі сторін угоди в рівній частині втрачає свою автономність та стає частиною однієї визначеної договором злиття юридичної особи;

2. Як об'єднання юридичних осіб, що може набувати форм альянсу, концерну, корпорації та інших. В такому випадку кожна з первинних юридичних осіб формально залишає за собою свої ідентифікуючі ознаки, такі як назва, бренд, специфіка та окремі аспекти продукції тощо, проте юридично втрачають майже всі повноваження, які визначають автономію діяльності та управління такої компанії, а зазначені повноваження переходять до об'єднаних органів управління згідно з договорами злиття;

3. Як об'єднання юридичних осіб під формальним брендом однієї з них, при чому в даному випадку змістовно договір дійсно об'єднує юридичні особи на рівних чи майже рівних правах, проте формально одна з тих компаній, які первинно приймали участь, залишає свої ідентифікаційні ознаки та зовнішній вигляд автономного бізнесу, проте реально більше не є такою, якою була до об'єднання.

Проаналізувавши основні способи злиття, можна дійти висновку, що в будь-якому вигляді під час злиття компанії здійснюють операції з рівноправного чи майже рівноправного

об'єднання власних ресурсів та можливостей управління.

Поняття «поглинання» навпаки передбачає домінацію однієї компанії над іншою в відповідних відносинах. Поглинання зазвичай має місце тоді, коли одна компанія завдяки власним активам, позиціям на ринку чи скориставшись недостатньою стабільністю іншої компанії здійснює таке придбання частини іншої компанії, за якого остання фактично позбавляється можливості самостійно проводити подальшу діяльність[14]. Поглинання, як і злиття, може бути вчинене у певні способи:

1. Купівля всього підприємства за фактичної можливості зробити це;

2. Купівля контрольного пакету акцій іншої юридичної особи, що частіше за все відбувається разом із розмиванням акції первинних акціонерів, що призводить у фактичному контролі однією організацією іншої;

3. Ключова участь під час процедури банкрутства або санації, що призводить до незворотних змін в економічній стабільності компанії та робить її вразливою до дій опонента[15];

4. Перемога у настільки масштабному судовому процесі, який дозволяє одній юридичній особі «за борги» заволодіти частиною іншої компанії;

5. Недостатньо прорахована стратегія, яка призводить до збитків та робить компанію неконкурентоспроможною на певний проміжок часу, що в свою чергу стимулює здешевлення акції цієї компанії;

6. Демпінгове усунення конкурентів за схемою Рокфеллера, коли менші компанії не можуть конкурувати з великими бізнесами, а тому стають об'єктом поглинання[16] тощо.

В будь-якому з перелічених вище випадків, поглинання передбачає нерівноправний односторонній перехід прав власності на активи та право управління від однієї юридичної особи до іншої[17]. В результаті такого переходу суб'єкт поглинання розширюється за рахунок об'єкта поглинання, кардинально не змінюючи при цьому свою структуру та організаційно-правову форму, а збільшуючи масив своїх активів. Об'єкт поглинання в результаті таких операцій як

самостійна одиниця може або повністю бути ліквідованим, або втратити можливість автономного контролю та управління власними активами та діяльністю.

Проаналізувавши вище характерні риси як злиття, так і поглинання, можна зробити припущення, що зазначені поняття є різними як за своєю природою, так і за наслідками, які настають в результаті здійснення кожної з цих операцій. Зіставивши обидві операції, можна зробити їх порівняння, яке найбільш якісно продемонструє тотожні та відмінні риси зазначених економічних операцій. Зазначене порівняння міститься в наступній таблиці.

Критерій порівняння	Злиття	Поглинання
Найчастіше застосований мотив операції, який визначає її суть	Стратегічне посилення ринкових позицій обох компаній шляхом об'єднання їх активів.	Прибирання реального чи потенційного конкурента шляхом перешкоджання його подальшій діяльності.
Очікуваний результат	Нова компанія, отримана в результаті «складення» первинних компаній.	Суб'єкт поглинання розширюється за рахунок додавання до себе об'єкта поглинання.
Цільова аудиторія для операції	Компанії з приблизно рівними масивами активів чи ступенем впливу на ринок.	Суб'єкт поглинання – фінансово стабільна відносно велика компанія; об'єкт – мала компанія, можливо неприбуткова або на межі банкрутства.
Суб'єкт ініціювання операції, ініціатива при	Зазвичай на паритетних засадах обома компаніями шляхом	Ініціатив у проявляє саме суб'єкт поглинання. Більше того, об'єкт зазвичай

проведенні	переговорів.	не може цьому перешкодити.
Відносна вага активів компаній перед операцією	Рівномірно розподілена або пропорційна кількості прав, що залишають за собою	Значно більше у суб'єкта поглинання, ніж у об'єкта поглинання.
Перехід прав на управління	Обидві компанії в рівні мірі передають свої права на управління новоствореній компанії.	Права на управління компанією об'єкта поглинання повністю переходять до суб'єкта поглинання.
Перехід права власності на активи	Повністю переходять під управління новоствореної компанії.	Активи об'єкта поглинання переходять до володіння суб'єкта поглинання.
Керівний персонал після операції	Обирається на паритетних засадах первинними компаніями для новоствореної компанії.	Апарат управління залишається від суб'єкта поглинання, може бути несуттєве доповнення.

Із зазначеної таблиці можна зробити висновок, що зважаючи не тільки на різну природу та вихідні наслідки, а й на окремі аспекти реалізації досліджуваних в роботі економічних операцій, процеси злиття та поглинання є кардинально різними та об'єднання їх змісту під суміжним поняттям без вказівки на весь масив відмінностей є некоректним.

Висновки.

В сучасному глобальному ринковому просторі операції зі «злиття» та «поглинання» є

вкрає поширеними. Згідно з напрацюваннями науковців, існує два підходи до формулювання термінів злиття та поглинання. «Нормативний» підхід описує терміни «злиття» та «поглинання» як юридичні категорії, що призводить до ототожнення зазначених процесів. «Економічний» підхід навпаки акцентує увагу на відмінностях зазначених процесів зважаючи на їх різну економічну сутність та процедурне здійснення.

Поняттям «злиття» та «поглинання» притаманні різні визначення, кожне з яких наділяє зазначені економічні процеси певними ознаками. Проаналізувавши декілька з них, ми дійшли висновку, що зазначеним процесам зазвичай характерні наступні ознаки: у процесах приймають участь щонайменше дві юридичні особи, які походять з різних країн, а тому наявне явище «конкуруючої юрисдикції»; наявний процес реорганізації юридичної особи (осіб), в результаті якого до іншої (інших) юридичної особи (осіб) відбувається: перехід права власності на майно (майновий комплекс) та перехід права управління юридичною особою; нова юридична особа може бути як повністю новостворена, так і однією з тих юридичних осіб, які первинно приймали участь у зазначених процесах.

Незважаючи на формальну нормативну схожість зазначених понять, з правової та економічної точки зору процеси «злиття» та «поглинання» мають значну кількість відмінностей. Такі відмінності полягають як у матеріальному змісті досліджуваних процесів, так і у процедурних аспектах здійснення кожного з них. Серед інших, основними критеріями відмінності можуть бути визнані найчастіше застосований мотив операції, очікуваний результат, відносна вага активів компаній перед операцією, перехід права власності та права управління в результаті операції тощо. Такі критерії не є універсальними з точки зору застосовності до кожного випадку здійснення досліджуваних операцій, проте характеризуються достатньою системністю у міжнародних приватноправових відносинах такого характеру.

Список використаних джерел:

1. Єгорова Г. А. Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. № 6 (1). С. 105–108.
2. Федорова В. А., Соловійова О. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 232 с.
3. Пуригіна О. Г. Міжнародні економічні конфлікти: Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 280 с.
4. Кузьміна Ю. В. Теоретические аспекты слияний и поглощений. *NovaInfo*: електрон. видання. 2018. URL: <https://novainfo.ru/article/14535> (дата звернення: 30.11.2020).
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 в редакції від 16.10.2020 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. ст. 356.
6. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 в редакції від 16.10.2020 № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. ст.144.
7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 в редакції від 03.07.2020 № 1576-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 49. ст. 682.
8. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 в редакції від 16.08.2020 № 514-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2008. № 50-51. ст. 384.
9. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 в редакції від 16.07.2020 № 2275-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2018. № 13. ст. 69.
10. On Takeover Bids: Directive of The European Parliament and of The Council of 21 April 2004 № 2004/25/EC. *Official Journal of the European Union*. 2004. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0025:EN:HTML#d1e483-12-1> (дата звернення: 30.11.2020).
11. Mergers and Acquisitions. *EduPristine*: електрон. наук. видання. 2015. URL: <https://www.edupristine.com/blog/mergers-acquisitions> (дата звернення: 30.11.2020).
12. Hayes A. Mergers and Acquisitions. *Investopedia*: електрон. наук. видання. 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/m/mergersandacquisitions.asp> (дата звернення: 29.11.2020).
13. Hargrave M. Merger. *Investopedia*: електрон. наук. видання. 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/m/merger.asp> (дата звернення: 30.11.2020).
14. Difference Between Mergers and Acquisitions. *Wall Street Mojo*: електрон. видання. URL: <https://www.wallstreetmojo.com/mergers-vs-acquisitions/> (дата звернення: 30.11.2020).
15. Goedhart M., Koller T., Wessels D. The six types of successful acquisitions. *McKinsey & Company*: електрон. фах. видання. 2017. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-six-types-of-successful-acquisitions> (дата звернення: 29.11.2020).
16. Keller C. R. John D Rockefeller's Business Strategy, Net Worth Analysis and His Secret To Success. *Profitworks*: електрон. фах. видання. URL: <https://profitworks.ca/small-business-sales-and-marketing-resources/blog/other-blog-articles/358-john-d-rockefellers-business-strategy-net-worth-analysis-and-his-secret-to-success.html> (дата звернення: 30.11.2020).
17. Kenton W. Acquisition *Investopedia*: електрон. наук. видання. 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/a/acquisition.asp> (дата звернення: 30.11.2020).

References:

1. Yehorova H. A. Zlyttia ta pohlynannia v Ukraini: problemy vyznachennia defynitsii ta osnovni motyvy ukladannia uhod. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2016. № 6 (1). S. 105–108.
2. Fedorova V. A., Soloviova O. A. Ekonomika pidpriemstv ta mizhnarodnykh kompanii: Nav ch. pos. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 232 s.

3. Puryhina O. H. Mizhnarodni ekonomichni konflikty: Navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 280 s.
4. Kuzmyna Yu. V. Teoretycheskye aspekty slyiani y pohloshchenyi. NovaInfo: elektor. vydannia. 2018. URL: <https://novainfo.ru/article/14535> (data zvernennia: 30.11.2020).
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 v redaktsii vid 16.10.2020 № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. №№ 40-44. st. 356.
6. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 v redaktsii vid 16.10.2020 № 436-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. st. 144.
7. Pro hospodarski tovarystva: Zakon Ukrainy vid 19.09.1991 v redaktsii vid 03.07.2020 № 1576-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1991. № 49. st. 682.
8. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 v redaktsii vid 16.08.2020 № 514-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2008. № 50-51. st. 384.
9. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy vid 06.02.2018 v redaktsii vid 16.07.2020 № 2275-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2018. № 13. st. 69.
10. On Takeover Bids: Directive of The European Parliament and of The Council of 21 April 2004 № 2004/25/EC. Official Journal of the European Union. 2004. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0025:EN:HTML#d1e483-12-1> (data zvernennia: 30.11.2020).
11. Mergers and Acquisitions. EduPristine: elektron. nauk. vydannia. 2015. URL: <https://www.edupristine.com/blog/mergers-acquisitions> (data zvernennia: 30.11.2020).
12. Hayes A. Mergers and Acquisitions. Investopedia: elektron. nauk. vydannia. 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/m/mergersandacquisitions.asp> (data zvernennia: 29.11.2020).
13. Hargrave M. Merger. Investopedia: elektron. nauk. vydannia. 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/m/merger.asp> (data zvernennia: 30.11.2020).
14. Difference Between Mergers and Acquisitions. Wall Street Mojo: elektron. vydannia. URL: <https://www.wallstreetmojo.com/mergers-vs-acquisitions/> (data zvernennia: 30.11.2020).
15. Goedhart M., Koller T., Wessels D. The six types of successful acquisitions. McKinsey & Company: elektron. fakh. vydannia. 2017. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-six-types-of-successful-acquisitions> (data zvernennia: 29.11.2020).
16. Keller C. R. John D Rockefellers Business Strategy, Net Worth Analysis and His Secret To Success. Profitworks: elektron. fakh. vydannia. URL: <https://profitworks.ca/small-business-sales-and-marketing-resources/blog/other-blog-articles/358-john-d-rockefellers-business-strategy-net-worth-analysis-and-his-secret-to-success.html> (data zvernennia: 30.11.2020).
17. Kenton W. Acquisition Investopedia: elektron. nauk. vydannia. 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/a/acquisition.asp> (data zvernennia: 30.11.2020).